

KATMAN PORTAL

Sinan Sönmez'in Dünya Ekonomisi: Krizler Dünyası Kitabı Üzerine

Author(s): M. Gürsan Şenalp

Published: Haziran 10, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5497>

Abstract Bu yazı, Türkiye'nin önde gelen politik iktisatçılarından Sinan Sönmez ve son kitabı Dünya Ekonomisi: Krizler Dünyası üzerine bazı değerlendirmeler içeriyor. Kısa biyografik notların yanı sıra, çalışmalarında benimsediği kuramsal ve politik pozisyonları uluslararası yazındaki benzer tartışmalar eşliğinde değerlendirmeye çalıştım.

Published by Katman Portal · Haziran 10, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5497>